

Научная статья
УДК 81'373.2
DOI: 10.5281/zenodo.11424955

ЯЗЫКОВАЯ И ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОЭТОНИМОВ РОМАНА ДЖ. ДЖОЙСА «УЛИСС»

© 2024 В.Г. Бартенева

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий национальный технический университет»
ORCID 0000-0001-6202-2588

В работе представлен полигенетический анализ поэтонимов романа Дж. Джойса «Улисс». Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения функционального значения каждой онимной единицы, участвующей в конструировании текста, поскольку без этого невозможно понимание идейно-художественного содержания всего романа. Для решения поставленных в работе задач главное место отводилось методу системного анализа, опирающемуся на соотношение части и целого в тексте, использованы методы сравнительного, компонентного и контекстного анализа, описательный метод. Изучение поэтонимов предполагает исследование языковых приемов создания образности собственных имён, выявление фоновых знаний читателей в различных сферах культуры, а также экспликацию литературных параллелей с протонимами, в скрытом или явном виде «входящими» в содержательную структуру проприальных лексем романа «Улисс». Сочетание этих приемов интерпретации дает возможность установить полисемантическую сущность большинства поэтонимов романа, сформированных с учетом фонетических, смысловых, исторических, аллюзийных и т.д. связей с пространством текста «Улисса», общего текста, включающего все предшествующие «Улиссу» произведения автора.

Ключевые слова: поэтоним, протоним, антропоэтоним, топоэтоним, интертекстуальность, проприальные лексемы, ассоциативные связи, фоновые знания.

Для цитирования: Бартенева В.Г. Языковая и интертекстуальная интерпретация поэтонимов романа Дж. Джойса «Улисс» / В.Г. Бартенева // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 2. – С. 92-100. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.11424955>.

Введение. Понимание идейно-художественного содержания романа Дж. Джойса «Улисс» невозможно без определения функциональной нагруженности каждой онимной единицы, участвующей в конструировании текста. Соучастие читателя в событиях произведения происходит по мере проникновения в поверхностные и глубинные смыслы, заложенные в поэтонимах романа.

Целью данной статьи является полигенетический анализ поэтики собственных имен романа «Улисс». Простейшими уровнями языка являются фонографемный, морфемный и лексический. Далее следуют более сложные: уровень словосочетания, уровень предложения и уровень текста. Однако, рассматривая текст и проприальные единицы как составные элементы этого текста с позиции этих уровней, мы ограничиваемся областью лингвистической поэтики. Наш подход заключается в более комплексном привлечении всех имеющихся возможностей интерпретации текста, включая фоновые знания и интертекстуальность со всеми её функциональными реализациями.

Основная часть. Содержательная структура поэтонимов «Улисса», с помощью которых обозначаются, как правило, проходные персонажи или упоминаемые объекты, связана со звуковой формой, вещественным значением (этимологией) производящего апеллятива, либо с морфемной и словообразовательной спецификой имен. Достижение

различных эстетических и стилистических эффектов осуществляется у Джойса за счет обыгрывания всех имеющихся в языке средств, направленных на реализацию поэтики имени. Без исследования языковых («игра» фонетикой, графикой, лексикой, семантикой, грамматикой) средств онимной игры невозможно понимание функции собственного имени в тексте, равно как и содержательной образности всего текста произведения.

Источником содержательной стороны поэтонимов в романе Дж. Джойса нередко становится фонетическая структура имен. При этом семантизации собственных имён (СИ) может способствовать явление паронимазии, используемое для создания иронического эффекта поэтонима и контекста: « – Наши древние далекие предки, как можно прочесть в первой главе книги *Пития*, имели пристрастие к проточной воде» [9, с. 138] (в оригинале – *Guinness* /сорт пива/). Толкование имени с учетом расширяющегося контекста, который представляет собой свободную вариацию библейских мотивов («*Отрадно быть здесь. Поставим жертвенник Иегове*» [9, с. 138]), эксплицирует аллюзийный характер СИ книга *Пития*, используемого вместо паронимически близкого *Genesis* / книга *Бытия*.

Прием паронимазии является основой обыгрывания антропоэтонима *Британское* величество: « – А что вы скажете <...> про этих святош, ирландских попов и епископов, которые разукрасили его покои в Мануте скаковыми эмблемами его *Поганского* то бишь *Британского*, величества<...>» [9, с. 357] (в оригинале – *His Satanic Majesty's*).

Распространенным средством актуализации фонетической выразительности поэтонимов становятся криптограммы – особый вид тайнописи, непонятной для непосвященных лиц. Однако апелляция Джойса к эрудированному читателю проявляется в разнообразных подсказках, позволяющих дешифровать имя с учетом предшествующего или последующего контекста. Так, например, в предтексте криптонима «*N. IGS./WI. UU. OX/W. OKS. MH/Y. IM*» [10, р. 980] / «*Т.ОМ./БЮ.К.К.УФ/Ы.УК.СН/Ю.ОС*» [9, с. 709] контексте сообщается, что в ящике Блума среди прочих вещей находится «3 письма, напечатанных на машинке, адресат Генри Флауэр, почтовое отделение Уэстленд-роу, до востребования, отправитель Марта Клиффорд, почтовое отделение Долфинс-барн, до востребования; имя и адрес отправителя трех писем, транслитерированные в обращенную алфавитную бустрофедонную точечную квадрилинную криптограмму (с удаленными гласными) <...>» [9, с. 709] (эпизод «Итака»). Здесь помимо указания на разновидность криптографической надписи, построенный на инверсии – каждая буква заменяется другой, стоящей в алфавите (с удаленными гласными) на том же месте, но от конца [9, с. 974] – употребляется и имя *Марта Клиффорд*. Таким образом антропоэтоним появляется сперва в явном, и лишь затем в скрытом, перевернутом «облике» (двойная инверсия): МАРТА ДРОФФИЛК ДОЛФИНС БАРН / MARTA DROFFILK, DOLPHIN'S BARN.

Иронические прозвища вымышленного лица – контр-адмирала *Геркулеса Ганнибала Хабеаса Корпуса Андерсона* (эпизод «Циклопы») – фигурируют в виде ряда криптонимов, пародийный характер которых эксплицируется автором в «послетексте»: «Спасательные работы, расчистка руин, удаление человеческих останков и проч.

Доверены фирме Майкл Мид и Сын, Большая Брансвик-стрит, 159, и фирме Т. И. К. Мартин, Норс-Уолл, 77, 78, 79 и 80, в помощь которым отряжены солдаты и офицеры полка легких пехотинцев герцога Корнуоллского под общим командованием Его королевского высочества, контр-адмирала высокочтимого сэра Геркулеса Ганнибала Хабеаса Корпуса Андерсона, К.О.П., К.О.С.П., Р.О.Х., Т.С., К.О.Б., Ч.П., М.С., Б.М., К.О.З.Б.С., П.Е.Д., М.Л.О., М.Б.И.Ж., Б.П., Д.М., П.Б.О., П.Д.К.Т.Д., П.Д.К.И.У., П.Д.К.К.И.В. и П.Д.К.К.И.Х.» [3, с. 371-372]. – «The work of salvage, removal of d, bris,

human remains etc has been entrusted to Messrs Michael Meade and Son, 159 Great Brunswick street, and Messrs T. and C. Martin, 77, 78, 79 and 80 North Wall, assisted by the men and officers of the Duke of Cornwall's light infantry under the general supervision of H. R. H., rear admiral, the right honourable sir Hercules Hannibal Habeas Corpus Anderson, K. G., K. P., K. T., P. C., K. C. B., M. P., J. P., M. B., D. S. O., S. O. D., M. F. H., M. R. I. A., B. L., Mus. Doc., P. L. G., F. T. C. D., F. R. U. I. F. R. C. P. I. and F. R. C. S. I.» [10, p. 373], где первые буквы прозвищных номинаций обозначают соответственно: «Кавалер ордена Подвязки, кавалер Ордена Св. Патрика, Рыцарь Ордена Храмовников, Тайный Советник, Кавалер Ордена Бани, Член Парламента, Мировой Судья, Бакалавр Медицины, Кавалер Ордена за Безупречную Службу, Педераст, Мастер Лисьей Охоты, Ментор Братства Ирландских Журналистов (или Моя Благородная Ирландская Жопа), Бакалавр Права, Доктор музыки, Попечитель Благотворительного Общества, Почетный Доктор Колледжа Тринити, Дублин, Почетный Доктор Королевского Ирландского Университета, Почетный Доктор Королевского Колледжа Ирландских Врачей и Почетный Доктор Королевского Колледжа Ирландских Хирургов» [9, с. 372].

В основе фонетической организации поэтонимов находятся приемы аллитеративно-ассонансного повтора имени и окружающего контекста. Так, в одном из самых «звуковых» эпизодов «Сирены» говорящие имена персонажей как бы сливаются со звуковым рядом всего предложения и своим произношением, иногда в сочетании с другими словами, воссоздают необходимый образ: «Искрящаяся бронзы лазурь окинула небесно-голубые глаза и галстук Голубойлана» [9, с. 285]. – «*Sparkling bronze azure eyed Blazure's skyblue bow and eyes*» (аллитеративный повтор слогов гол, гла, гал / azure, eye).

Множество проприальных единиц «Улисса» имеет прозрачную внутреннюю форму. В основе создания таких собственных имен – онимизация апеллятивов, звуковая структура которых полностью или без каких-либо существенных изменений воспроизводится при именовании объекта. Так, список рождений и смертей в ирландской газете «Айриш индепендент» (эпизод «Циклопы») включает СИ *Trippner*: «Некрологи. Бристоу, Уайтхолл-лейн, Лондон; Кэрр, Стоук Ньюингтон, от гастрита и болезни сердца; *Trippner*...

– Этого парня я знаю, – говорит Джо, – по горькому опыту.

– *Trippner*, Мот-хаус, Чепстоу» [9, с. 321] – «Deaths. Bristow, at Whitehall lane, London: Carr, Stoke Newington, of gastritis and heart disease: *Cockburn*, at the Moat house, Chepstow...

– I know that fellow, says Joe, from bitter experience.

– *Cockburn*». Доонимная семантика фамилии *Trippner* (триппер, или гонорея – венерическая болезнь, вызываемая гонококком) проявляется в контексте – замечание Джо относится к его личному «горькому опыту».

Наибольшее количество проприальных лексем отапеллятивного происхождения содержится в эпизоде «Цирцея», где галлюцинации, возникающие в сознании Блума и Стивена Дедала, обретают статус «реальности»: неодушевлённые предметы, различные понятия превращаются в одушевлённые и имена нарицательные становятся собственными. В феерическом театрализованном «спектакле» внутреннего мира персонажей именами наделяются *Веер* / *THE FAN*, *Ивы* / *THE YEWS*, *Водопад* / *THE WATERFALL*, *Идиллические дни* / *THE HALCYON DAYS*, *Часы* / *THE TIMEPIECE*, *Пружины* / *THE QUOITS*, *Граммфон* / *THE GRAMOPHONE*, *Светопреобразование* / *THE END OF THE WORLD*, *Эхо* / *THE ECHO* и т.д. В этом же эпизоде вымышленное имя несуществующего лица, «магистра искусств», – преподобный *Хью К. Хейнс Лав* [9, с. 585] / *The Reverend Mr Hugh C Haines Love* базируется на антонимии производящих

лексем, заимствованных из французского и английского языков: *haine(s)*– ненависть (фр.), *love* – любовь (англ.).

Экспрессивные мотивирующие слова в сочетании с приемом паронимазии использованы при выборе имен персонажей в выдуманной пьесе Быка Маллигана (эпизод «Сцилла и Харибда»), представленной им самим как «бесовское измышление»: «*Каждый сам себе жена, / Или / Медовый месяц в руке / (национальное аморалите в трех оргазмах) / сочинение / Мудака Маллигана*» [9, с. 232] / «*Everyman His Own Wife / or / A Honeymoon in the Hand / (a national immorality in three orgasms) / by Ballocky Mulligan*» [10, p. 324]. Экспликация семантики СИ и сопроводительных обозначений действующих лиц, среди которых – *ТОБИ ДРОЧИНЬСКИЙ* (задроченный полячок), *МЕДИК ДИК*, *МАТУШКА ГРОГАН* (водородица) [9, с. 232], осуществляется с помощью выявления производящих лексем, паронимически связанных с поэтонимами (*Дрочиньский* – задроченный, водородица – Богородица), и аллитеративного повтора, актуализируемого в онимно-апеллятивной конструкции *МЕДИК ДИК*.

Говорящая фамилия, в основе которой лежит апеллатив *гроб / coffin* (англ.), употребляется в эпизоде «Аид», где описываются похороны школьного товарища Блума Падди Дигнама. Контекстное наполнение эпизода предопределяет и выбор СИ священника, отпевающего Дигнама: отец *Гробби / Coffey*. Несмотря на прозрачную семантику антропоним получает дополнительный комментарий с точки зрения Блума, рефлексиирующего над неслучайностью фамилии священника: «Они стали у гроба, и священник принялся быстро каркать по своей книжке.

Отец *Гробби*. Я помню, как-то похоже на *гроб*» [9, с. 109] – «They halted by the bier and the priest began to read out of his book with a fluent croak.

Father *Coffey*. I knew his name was like a *coffin*» [10, p. 155].

Образность поэтонимов усиливается за счет грамматических средств – обыгрывания категории падежа. Окказионально образованным именем является географическое название *Процедура-на-Пустом-Месте*, в основе которого лежит антропоним *Процедура* и апеллятивная конструкция «предложно-падежная форма словосочетания *на пустом месте*» (эпизод «Циклопы»): «– Делегация крупнейших хлопковых магнатов Манчестера была вчера представлена Его Величеству Алаки Абеакутскому дежурным Главой Протокола лордом *Процедурой* из *Процедуры-на-Пустом-Месте*, дабы выразить Его Величеству горячую благодарность английских коммерсантов за привилегии, данные им в его владениях» [9, с. 360].

Иногда прием звукосемантической игры с именем демонстрируется в контексте произведения. В эпизоде «Сирены», по утверждению исследователей «Улисса», слово и текст берутся здесь как «звучащая материя» [9, с. 883] эксплицируется фонетическая выразительность имени *Арон Фигфунт (Aaron Figatner)*, воспринимаемого Блумом как *Фигфунт (Figather)*. Блум пытается разобраться, на чем основывается его собственное искажение имени: «А почему мне всегда читается *Фигфунт*? Выходит *фунт фиг*, наверно поэтому» [9, с. 278]. – «Why do I always think *Figather*? *Gathering figs*, I think». Замена согласных *p – n* (в оригинале – *n/h*) позволяет разложить выдуманную Блумом фамилию на апеллятивные лексемы ‘*fig*’/ ‘*fig*’ и ‘*фунт*’/ ‘*gathering*’ (рус. ‘*собираание*’), свидетельствующие о семантическом обыгрывании имени с помощью приема паронимазии.

Важнейшим аспектом проблемы понимания является механизм межкультурного общения, основанный на фоновом знании и фиксированный в языковых формах, которые моделируются конфронтацией различных культурных систем. Разумеется, проблема фонового знания тесно взаимосвязана с понятием интертекстуальности как

«свойства художественного произведения формировать свой собственный смысл (полностью или частично) посредством ссылки на другие тексты» [6], поскольку интертекстуальность, апеллирующая к текстам культуры, представляет собой только часть фоновых знаний. Недостаточное «фоновое знание» или отсутствие его делает невозможным понимание.

Поэтика романа Дж. Джойса «Улисс» ориентирована на «просвещенного читателя», обладающего глубинными фоновыми знаниями в области науки, религии, материальной и духовной культуры и т.д. Это предполагает интерпретацию идейно-содержательной образности поэтонимов, формирование которых происходит с ориентацией на фоновые знания, позволяющие читателю стать соучастником в событиях «Улисса».

Рассмотрим прозвища *The bulldog of Aquin* [10, p. 311] / *Бульдог Аквинский* [9, с. 222] (эпизод «Сцилла и Харибда») и «*пузатый Аквинат frate porcospino (брат-дикобраз)*» [9, с. 52] (эпизод «Протей»). Эти собственные имена являются аллюзийными образованиями, скрывающими имя Святого Фомы Аквинского (Thomas Aquinas). Прозвище «*The bulldog of Aquin*» основано на паронимической игре латинских слов «*Dominican*» (доминиканец) и *Domini canis* (собака Бога). Доминиканцы, к которым принадлежал Святой Фома, в Средние века каламбурно назывались псы Божьи [9, с. 868]. Использование прозвищной номинации обусловлено «требованием контекста» – Стивен намекает на преданность церкви, стойкость и упрямство *the bulldog of Aquin* в спорах и дискуссиях. Наименование «*пузатый Аквинат, frate porcospino (брат-дикобраз)*» предполагает энциклопедические знания, касающиеся внешности и эрудиции Фомы Аквинского: по средневековой легенде, у Фомы Аквинского был огромный живот; Дикобразом его называли за остроту аргументов и всестороннюю огражденность ими [9, с. 811].

Одна из сверхзадач, реализованная в эпизоде «Быки Солнца», состоит в создании серии стилистических моделей, объемлющих историю английского литературного языка от древности до современности. Для этого Джойс использует стилизацию под англосаксонские хроники, раннюю латинизированную английскую прозу, под манеру Томаса Мэлори, Джона Беньяна, Джонатана Свифта, Чарльза Диккенса и многих других писателей. В связи с этим некоторые поэтонимы, использованные в эпизоде, являются архаизмами и историзмами, что предполагает наличие «фоновых знаний» в сфере истории и языкознания. Так, остров Англии, популярный в начале XX века морской курорт на северо-западе Уэльса носит в тексте своё древнее название *Остров Мона* [9 с. 418] / *Mona Island*, включенное в контекст-стилизацию древнеанглийской поэмы «Странник» (X в.). Топопоэтоним *Алба Лонга* [3, с. 420] / *Alba Longa* отсылает сразу к двум источникам: это название древнего города в Италии, столицы племени латинов, основанной, по преданию, сыном Энея; и ирландское название Шотландии [9, с. 915].

В эпизоде «Нестор» Стивен дает урок истории в школе дублинского пригорода Долки, а затем беседует на исторические темы с главой школы *Гэрретом Дизи* / *Mr Deasy*. Связь персонажа с прототипом – Фрэнсисом Эрвином, убежденным сторонником англичан, раскрывается в выборе происхождения: Дизи – из северных, ольстерских, ирландцев, протестантов и противников независимости Ирландии [9, с. 795]. На это отчасти указывает и его имя, фонетическая структура которого воспроизводит название земельного законодательства «Дизи акт» (1860), ограничившему права ирландских землевладельцев, обеспечивая права англичан.

Разумеется, проблема «фоновое знание» тесно взаимосвязана с понятием интертекстуальности как «текстовой категории, отражающей соотносённость одного текста с другими, диалогическое взаимодействие текстов в процессе их

функционирования, обеспечивающее приращение смысла произведения» [5, с. 618], поскольку интертекстуальность, апеллирующая к текстам культуры, представляет собой только часть фоновых знаний. Традиционно в аспекте интертекстуальности изучаются так называемые «прецедентные имена», к которым принято относить известные в мировой и национальной культуре СИ общественных деятелей, деятелей науки и искусства, литературных героев [4]. Согласно Ю.Н. Караулову, прецедентность подразумевает широкую известность, значимость, актуальность данной языковой единицы для определенного языкового сообщества. Прецедентные поэтонимы связываются с известными текстами и их создателями [2], [3], [7]. С точки зрения В.И. Супруна, в литературном произведении прецедентное имя может быть текстообразующим центром, являясь именем главного персонажа, или входить в образную систему текста, являясь фоновым или факультативным именем [1, с. 146]. Следовательно, в художественном произведении маркерами интертекстуальности становятся собственные имена, заимствованные из историко-культурного пространства для реализации той или иной авторской интенции.

В художественном произведении возникает необходимость интертекстуального анализа тех собственных имен, которые обладают статусом «вымышленности», т.е. существования в текстах «иных художественных миров». Важной причиной герменевтического анализа собственных имен с позиции интертекстуальности является содержательная связь романа «Улисс» не только с литературным контекстом, но и с ранними произведениями Дж. Джойса, которая подтверждается во многих авторитетных исследованиях. До «Улисса» Джойс написал две книги прозы: сборник новелл «Дублинцы» (1914) и роман «Портрет художника в юности» (1914–1915); кроме того, большой роман «Герой Стивен» остался незаконченным и был частично уничтожен автором, а частично использован в «Портрете». Связующим звеном между произведениями Джойса, прежде всего, является главный герой «Портрета художника в юности», «Героя Стивена» и «Улисса» – *Стивен Дедал*, имя которого становится очевидным маркером внутренней интертекстуальности, поскольку каждое произведение Джойса как бы вытекает из предыдущего. В комментариях С. Хоружего отмечено, что «Улисс» прямо продолжает «Портрет художника в юности» во всем, что касается Стивена Дедала: теперь описанное в «Портрете» становится прошлым Стивена, которое часто проходит в его сознании во множестве эпизодов «Улисса» [9, с. 780]. Кроме того, многие герои новелл «Дублинцы» изменяют свой «статус», превращаясь в эпизодических персонажей «Улисса» [9, с. 780]. Таким образом, «повторяющиеся» имена, использованные Джойсом в «Дублинцах», «Герое Стивене», «Портрете художника в юности» и, наконец, «Улиссе», вводятся в тексты не случайно, представляя целенаправленную и сознательную стратегию интертекстуальности. Поэтика таких собственных имен формируется в контекстах всех произведений Джойса (с учетом хронологической последовательности их написания), а идейно-содержательная образность имен наполняется новыми смыслами в каждом последующем тексте.

Дж. Джойс выбирает СИ для своих персонажей с учетом нескольких «предтекстов». Так, в финальном эпизоде «Пенелопа» упоминается имя *Кэтлин Карни / Kathleen Kearney* – персонажа рассказа Джойса «Мать» из сборника «Дублинцы». Выбор имени для героини рассказа обусловлен его символическим характером: в качестве протонима Джойс использовал СИ *Кэтлин* из пьесы Йейтса «Графиня Кэтлин», ставшее символом Ирландии (внешняя интертекстуальность). Имя *Кэтлин* стало очень популярным в среде ирландских националистов, и в контексте рассказа «Мать» ирландское «происхождение» СИ помогает музыкальной карьере героини. В романе

«Улисс» антропоним *Кэтлин Карни* возникает в «потоке» воспоминаний Мэрион Блум о своем последнем концерте в зале святой Терезы, где Мэрион пренебрежительно отзывается о выступлениях молодых певичек: «<...> теперь там у них поют разные малявки вроде Кэтлин Карни» [9, с. 740]. Следовательно, анализ поэтики онима *Кэтлин Карни* («Дублинцы») должен осуществляться с учетом фоносемантической связи с СИ *Кэтлин* («Графиня Кэтлин»), а появление имени в контексте «Улисса» обусловлено его взаимодействием с двумя источниками: *Кэтлин* (Йейтс) и *Кэтлин Карни* (Джойс), актуализированными на уровне звука и смысла.

В эпизоде «Телемак» фальшивый друг и завистник Дедала Бык Маллиган, насмешничая и иронизируя, неожиданно берет Стивена под руку. Внутренний монолог Стивена Дедала включает реплику («Рука *Крэнли*. Его рука» [9, с. 9]. – «*Cranly's arm. His arm*» [10, р. 11]), непонятную без учета контекста «Портрета художника в юности». Именем *Крэнли*, которое впервые появится в «Портрете», Джойс называет своего близкого студенческого друга Джона Берна [9, с. 791]. Семантика и поэтика антропонима *Крэнли* («Улисс») интерпретируется только с учетом контекста «Портрета художника в юности»: воспоминание Стивена о *Крэнли* обусловлено сходством ситуаций, поскольку в финальном эпизоде «Портрета» *Крэнли*, как и Маллиган в «Улиссе», прижимает к себе руку Стивена: «*Крэнли схватил Стивена за руку и повернул его обратно по направлению к Лисон-парку. Он лукаво засмеялся и прижал к себе руку Стивена с дружелюбной нежностью старшего*» [8, с. 349].

Список кредиторов Дедала (эпизод «Нестор») представляет собой пародийный ряд СИ, сконструированный с использованием стратегии интертекстуальности: «*Mulligan, nine pounds, three pairs of socks, one pair brogues, ties. Curran, ten guineas. McCann, one guinea. Fred Ryan, two shillings. Temple, two lunches. Russell, one guinea, Cousins, ten shillings, Bob Reynolds, half a guinea, Koehler, three guineas, Mrs MacKernan, five weeks' board* [10, р. 46–47]. В этом списке курьезно перемешаны имена, воспроизводящие реальный (биография Джойса) и литературный («Портрет художника в юности») планы. Так, знакомыми Джойса, жителями Дублина являются упомянутые в контексте *Карэн, Фред Райен, Рассел, Казинс, Келер*, миссис *Маккернан* [9, с. 799]. Вымышленными персонажами, знакомыми Стивена Дедала, становятся действующие лица «Героя Стивена» и «Портрета художника в юности» *Макканн* и *Темпл*. Ср.: « – Он думает, что я болван, – пояснил *Темпл* Стивену, – потому что я верю в силу разума»; « – Дедал, – сказал *Макканн* прерывающимся голосом. – Мне кажется, вы неплохой человек, но вам не хватает альтруизма и чувства личной ответственности» и др. [8, с. 277].

Происхождение множества поэтонимов «Улисса» связано с несколькими историко-культурными источниками или «предтекстами» из предшествующих этому роману произведений Джойса. Интертекстуальный подход необходим при экспликации семантики библиопоэтонимов *Paradise Lost* / «Потерянный рай» и *The Sorrows of Satan* / «Горести Сатаны» [9, с. 195] (эпизод «Сцилла и Харибда»). Учет внешней интертекстуальности позволяет восстановить протонимы собственных имен, которыми являются поэма Дж. Мильтона «Потерянный рай» (1667) и популярный роман английской писательницы Марии Корелли «Горести Сатаны» (1827). Контактное расположение названий произведений обусловлено, в первую очередь, тем фактом, что «Горести Сатаны» тематически и сюжетно соотносятся с «Потерянным раем» и с поэмой Блейка «Мильтон» (1804) [9, с. 855]. Во-вторых, использование библиопоэтонимов подчинено задачам эпизода: Стивен склонен к апологии Сатаны как романтического героя-богоборца, и Джон Эглинтон иронизирует над его намерением заново написать «Потерянный рай» – но не под диктовку Музы, как Мильтон, а диктуя богохульным «доблестным медикам»;

при этом получились бы скорее «Горести Сатаны»: « – Have you found those six brave medicals, John Eglinton asked with elder's gall, to write Paradise Lost at your dictation? The Sorrows of Satan he calls it» [10, p. 277]. Кроме того, этот фрагмент представляет собой аллюзию на «Героя Стивена», где Стивену предназначается реплика «шестеро студентов-медиков переписут под моим руководством «Потерянный рай», за вычетом 100 стихов» [9, с. 855], что свидетельствует о внутренней интертекстуальной связи между двумя произведениями Джойса, с учетом которых интерпретируется семантика СИ «Потерянный рай» и «Горести Сатаны».

Заключение. Развертывание смыслов, заложенных в собственные имена, происходит по мере развития идейно-художественного содержания «Улисса». Анализ поэтонимов предполагает исследование языковых приемов создания образности СИ, выявление социолингвистической информации и фоновых знаний читателей в различных сферах культуры, а также экспликацию литературных параллелей с протонимами, в скрытом или явном виде “входящими” в содержательную структуру проприальных лексем романа «Улисс». Сочетание этих приемов интерпретации дает возможность установить полисемантическую сущность большинства СИ романа, сформированных с учетом фонетических, смысловых, исторических, аллюзийных и т.д. связей с пространством текста «Улисса», а также общего текста, включающего все предшествующие «Улиссу» произведения («Дублинцы», «Герой Стивен», «Портрет художника в юности»), биографию писателя, и широкого историко-культурного контекста (интертекста).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бардакова В.В. Прецедентные имена собственные в произведениях детской литературы / В.В. Бардакова // Ономастика в кругу гуманитарных наук: Материалы междунар. научн. конф., Екатеринбург, 20–23 сентября 2005г. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2005. – С. 146–148.
2. Караулов Ю.Н. Роль прецедентных текстов в структуре и функционировании языковой личности / Ю.Н. Караулов // Научные традиции и новые направления в преподавании русского языка: VI конгресс МАПРЯЛ. – Будапешт, 1986. – С. 105–110.
3. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность / Ю.Н. Караулов. – Изд. Стереотип. – М.: Ленанд, 2024. – 264 с.
4. Маслова В.А. Лингвистический анализ текста. Экспрессивность: учеб. пособие для вузов / В.А. Маслова; под ред. У.М. Бахтикиреевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2024. – 201 с.
5. Руденко Ю.В. Понятие интертекстуальность в аспекте выбора позиции анализа художественного текста / Ю.В. Руденко // Мир науки, культуры, образования. – № 2 (69). – 2018. – С. 616–619.
6. Смирнов И.П. Порождение интертекста. Элементы интертекстуального анализа с примерами из творчества Б. Пастернака // И.П. Смирнов. – С.-Петербург. гос. ун-т. – 2-е изд. – СПб.: Языковый центр СПбГУ, 1995. – 190 с.
7. Терещенко А.В. Прецедентные имена в современном русском и английском языках: статус, семантика, особенности функционирования / А.В. Терещенко // Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). – 2016. – № 11 (176). – С. 76–82.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

8. Джойс Дж. Портрет художника в юности / Дж. Джойс // Роман: Пер. с англ. М. Богословской. – СПб.: Азбука, 2000. – 358 с.
9. Джойс Дж. Улисс / Дж. Джойс // Роман: Пер. с англ. В. Хинкиса, С. Хоружего. – СПб.: Азбука-классика, 2006. – 778 с.
10. Joyce J. Ulysses. – Published by David Campbell Publishers Ltd., London. – 1992. – 1084 p.

REFERENCES

1. Bardakova, V. V. (2005). Precedentnye imena sobstvennyye v proizvedeniyah detskoj literatury [Precedent proper names in works of children's literature]. In Onomastika v krugu gumanitarnykh nauk: Materialy mezhdunar. nauchn. konf., Ekaterinburg, 20–23 sentyabrya 2005g. [Onomastics in the circle of humanities: Materials of the international. scientific Conf., Ekaterinburg, September 20–23, 2005] (pp. 146–148). Ekaterinburg: Izd-vo Ural. un-ta. (In Russian).

2. Karaulov, YU. N. (1986). Rol' precedentnyh tekstov v strukture i funkcionirovanii yazykovoj lichnosti [The role of precedent texts in the structure and functioning of the linguistic personality]. In Nauchnye tradicii i novye napravleniya v prepodavanii russkogo yazyka: VI congress of MAPRYAL [Scientific traditions and new directions in teaching Russian language: VI congress of IATRLL] (pp. 105–110). Budapest. (In Russian).
3. Karaulov YU. N. (2024). Russkij yazyk i yazykovaya lichnost' [Russian language and linguistic personality]. Moscow: Lenand. (In Russian).
4. Maslova V. A. (2024). Lingvisticheskij analiz teksta. Ekspressivnost' [Linguistic text analysis. Expressiveness]. Moscow: Yurajt. (In Russian).
5. Rudenko Yu. V. (2018). Ponyatie intertekstual'nost' v aspekte vybora pozicii analiza hudozhestvennogo teksta [The concept of intertextuality in the aspect of choosing a position for analyzing a literary text]. Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya, 2 (69), 616–619. (In Russian).
6. Smirnov I. P. (1995). Porozhdenie interteksta. Elementy intertekstual'nogo analiza s primerami iz tvorchestva B. Pasternaka [Generation of intertext. Elements of intertextual analysis with examples from the work of B. Pasternak]. Saint Petersburg: S.-Peterb. gos. un-t. (In Russian).
7. Tereshchenko A. V. (2016). Precedentnye imena v sovremennom russkom i anglijskom yazykah: status, semantika, osobennosti funkcionirovaniya [Precedent names in modern Russian and English languages: status, semantics, features of functioning]. Scientific Journal of Tomsk State Pedagogical University (TSPU Bulletin), 11 (176), 76–82. (In Russian).

Поступила в редакцию 05.04.2024 г.

LANGUAGE AND INTERTEXTUAL INTERPRETATION OF POETONYMS IN NOVEL «ULYSSES» BY J. JOYCE

V.G. Bartienieva

The paper deals with a polygenetic analysis of the poetonyms in the novel “Ulysses” by J. Joyce. The relevance of the study is accounted for by the need to study the functional meaning of each onymic unit involved in the construction of the text. It should be pointed out that the language units addressed contribute to the ideological and artistic content of the entire novel. The principal method applied was system analysis, based on the relationship between the part and the whole in the text. The methods of comparative, componential and contextual analysis, as well as the descriptive method have been used, too. The study of poetonyms involves the consideration of linguistic techniques of creating proper names imagery, revealing the readers’ background knowledge in various spheres of culture, as well as explicating literary parallels with protonyms, implicitly or explicitly constituting the content structure of the proprietary lexemes in the novel “Ulysses”. The combination of these interpretation techniques makes it possible to establish the polysemantic essence of most poetonyms used in the novel, and phonetically, semantically, historically, etc. connected with the space of the text of Ulysses, as well as of the general text that includes the author’s works preceding Ulysses.

Key words: poetonym, protonym, anthroponym, topopoetonym, intertextuality, proprietary lexemes, associative connections, background knowledge.

Бартенева Виктория Георгиевна.

Донецкий национальный технический университет.

Старший преподаватель кафедры английского языка.

ORCID 0000-0001-6202-2588

E-mail: dravika2016@yandex.ru

Bartienieva Viktoriia Georgievna.

Donetsk National Technical University.

Senior lecturer at Department of English Language.

ORCID 0000-0001-6202-2588

E-mail: dravika2016@yandex.ru